

ПОНЯТИЕ «ВЕРНОСТЬ»

Жумамуратова Улбосын

магистрант 2 курса КГУ имени Бердаха

Кабулова Лола Толыбаевна

к.ф.н., доцент КГУ имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10547567>

Резюме: В статье показаны компоненты понятия «верность».

Ключевые слова: верность, любовь, справедливость, надёжность, достоверность, преданность, правильность, честность.

Понятие «концепт» изучается на протяжении многих десятилетий и активно входит в научный оборот. Данное понятие является одним из основных понятий в культурологии. Несмотря на многочисленные публикации проблема концепта остается не до конца изученной. Впервые в области современного гуманитарного знания понятие «концепт» ввел русский мыслитель С.А. Аскольдов-Алексеев. Ученый сформулировал вопрос о языковой выраженности концепта и выделил два основных вида – познавательные и художественные. По мнению автора, такое членение не является абсолютным, поскольку концепты разных видов сближает между собой медиум, при помощи которого они выражаются – абстрактное, обобщенное и конкретно-чувственное, индивидуальное слово. С.А. Аскольдов полагал, что самой важной функцией концептов является функция заместительства, поскольку, являясь мыслительным образованием, концепт в процессе мысли выступает как заместитель неопределенного множества предметов одного и того же порядка. Концепт может замещать как реальные предметы, так и некоторые стороны предмета или реальных действий [1, ст.267]. Разные ученые кладут в основу определения концепта его конкретные стороны, то, что кажется наиболее существенным, с их точки зрения. Например, в нетерминологическом, свободном употреблении концепт рассматривается как явление того же порядка, что и понятие (см работы...). Иногда в научном дискурсе они выступают в качестве синонимов (см. работы,,,). Так, В.А. Маслова называет их «параллельными терминами» [2, ст.30]. Как отмечает С.Г. Воркачев, «гносеологическая потребность могла призвать на место концепта любую лексическую единицу семиотического ряда: идею, смысл, значение, представление и.д.р.» [3, ст.214]. Близость номинантов этого семиотического ряда подтверждается данными лексикографических источников, в которых концепт выступает в качестве

базовой категории, как одно из понятий «наивной семиотики» носителей языка.

Так, например, в «Словаре итальянского языка» Н.Дзингарелли концепт рассматривается как (conchetto) – это мысль (pensiero), идея (idea), мнение (nozione) (Vocabolario della Lingua Italiana. Dodicesima edizione. Bologna, 1999). В английском языке концепт изучается как «идея, лежащая в основе целого класса вещей», «общепринятое мнение, точка зрения» (general notion), приближается к стереотипу (Hornby A.S. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. Oxford University Press, 1974). «Концепт – это некое представление о фрагменте мира или части такого фрагмента, имеющее сложную структуру, выраженную разными группами признаков, реализуемых разнообразными языковыми способами и средствами. Концептуальный признак объективируется в закрепленной и свободной формах сочетаний соответствующих языковых единиц-репрезентантов концепта. [4, ст.54].

Таким образом, актуальность использования термина концепт «верность» связана с развитием когнитивного направления в психологии, в языкознании и появлением специальных дисциплин: когнитивной психологии, психолингвистики и когнитивной лингвистики. В структуре данного концепта выделяются этические, социальные, психологические и лингвистические аспекты феномена, что помогает обозначить свойства и признаки верности. Верность – это этическое понятие. Толковые словари фиксируют самые общие признаки этических концептов в отвлечении от их субъективной образно-чувственной конкретики. Американский философ Джон Ладд в Философской энциклопедии Макмиллана относит «верность» к понятию, связанному со сферой морали [5, ст.95]. В Энциклопедии истории идей «верность» трактуется как добродетель, состояние или качество быть верным какому-либо сообществу, обязанностям, отношениям, ассоциациям или ценностям: верность принципу, делу, идее, идеалу, религии или идеологии, нации или правительству, партии или лидеру, какой-либо семье или друзьям, региону, расе – чему-либо или кому-либо, чего можно «коснуться сердцем» или «почитать. Лингвистический аспект подразумевает описание вербальных средств выражения верности. До XX века концепт «верность» не изучалась как самостоятельное целостное понятие, но рассматривалась в философских работах лишь косвенно, с описанием других моральных

категорий, таких как «дружба», «долг», «честь», «вера». Она служила вспомогательным понятием для отражения главной идеи».

Изучив данные лексикографических источников [6, ст.944], мы пришли к выводу, что в современном русском языке концепт «верность» актуализируется лексемами-репрезентантами такие как «доверие»; «честность»; «преданность». Значимость дружбы, которая в некоторых случаях может быть сильнее родственных связей в жизни людей, позволяет отнести верность другу к личностной сфере. В профессиональной сфере, посвящая себя целиком делу, профессии, люди также проявляют качество преданности, верности. [7, ст.340].

Концепт "верность" многоаспектен и отличается разнообразием, что отражено в пословицах, поговорках, афоризмах и в различных литературных произведениях. Например: пословицы про верность:

- 1) Без верности далёко не уедешь;
- 2) Верен в деле проверен;
- 3) Крепко верить - значит победить;
- 4) Верь не речам, а делам;
- 5) Не верь козлу в капусте, а волку в овчарне.

Список использованной литературы:

1. Аскольдов-Алексеев С.А. Концепт и слово // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология / Под ред. В.Н. Нерознака. – М., 1997. – С. 267-279.
2. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. – М., 2004. – 30 с.
3. Воркачев С.Г. Вариативные и ассоциативные свойства телеономных линвоконцептов. – Волгоград, 2005. – 214 с.
4. Пименова М.В. Проблемы когнитивной лингвистики и концептуальных исследований на современном этапе // Ментальность и язык. – Кемерово, 2006. – С. 54.
5. Джон Ладд «Энциклопедия философии» 1967г. 95с.
6. Ожегов С. И. , Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выражений / Рос. АН, Ин-т рус. яз. , Рос. фонд культуры. М. : Азъ, 2008. 944 с.
7. Воробьев, В.В. Лингвокультурология / В.В. Воробьев. М.: Изд-во РУДН, 2008. 340 с.

